

CHIZMACHILIK FANIDA O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISH

Iskandarov Otabek Xasanovich

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

36-o'rta ta'lim maktabining Tasviriy san'at va Chizmachilik fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada bo'lajak tasviriy san'at va chizmachilik o'quvchilarining bilishi kerak bo'lgan hislatlar va darslarni tashkil qilishda yangi pedagogic texnologiyalarni qo'llash va darsa jarayoniga tadbqiq e'tish, bo'yicha tavsiyalar keltirib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Proyeksiya, texnologiya, metodika, didaktika, usul, ijodiy, metod.*

Har qanday kasb egasini birinchi katta hayotga tayorlovchi ham bu o'qituvchidir. Dunyodagi eng ulug' insonlarni ham shu darajalarga yetaklovchi o'qituvchilardir. Ta'lim muassasasi o'qituvchilik layoqatini egallash uchun o'ziga xos boshlang'ich nuqta hisoblanadi. Shuningdek, ta'lim muassasalaridan mutaxassislar kasbiy faoliyat ko'rsatish jarayoniga yo'l oladi. Kasbiy faoliyat jarayoni yuqori darajadagi kompetensiyaga ega bo'lgan kadrning istiqboldagi hayot yo'lini belgilaydi. Ta'lim jarayonida o'qituvchilar kasbiy layoqatni egallash bilan bir qatorda, bo'lajak o'quvchilari bilan muloqotga kirishish tajribasini ham o'zlashtiradi. O'qituvchi ham o'zining mutaxassisligini chuqur egallagan bo'lishi, boshqa fanlarni ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi lozim. Ta'lim berish jarayonida Shu asnoda, bo'lajak o'qituvchining pedagogik sifatlari tarkib topadi. Ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilar nafaqat o'qitishning innovatsion metodlarini o'zlashtiradi, balki yangi bilimlarni o'zlashtirish usullarini ham bilib oladi. Demak, bo'lajak o'qituvchining kasbiy jihatdan shakllanishi qanday shart-sharoitlarga bog'liqligi asoslab berilishi kerak. Bo'lajak o'qituvchining istiqboldagi kasbiy mahorati, ijodkorligi ta'lim jarayonida uning qay darajada rivojlanganligiga bog'liq.

Har qanday shaxs kasbiy bilimning rivojlanishi natijasida muayyan faoliyat tajribasini egallaydi. Shuning uchun ham shaxs o‘zining ijodkorligi bilan kasbiy faoliyat tajribasini yaratishi, boyitishi, to‘ldirishi lozim. Bunday tajribalarni bo‘lajak o‘qituvchi oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida o‘zlashtirib, butun hayoti davomida boyitib boradi. O‘qituvchi shaxsi har doim muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ijodiy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirish orqali o‘z kasbiy faoliyati davomida ijodkorligini namoyon eta oladi. Turli yondashuvlarning tahlili shuni ko‘rsatdiki, bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy faoliyatining ijodkorlikka yo‘naltirilganligini to‘laqonli tarzda o‘rganish uchun munosabat nazariyasi nuqtayi nazaridan yondashish kerak. Chunki munosabat shaxsning mayllarini o‘zida mujassamlashtiradi. Shuningdek, shaxsning kasbiy yo‘nalganligini aniqlash imkoniyati vujudga keladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasb tanlash omillari tahlilida talabalarni kasbiy faoliyatga yo‘naltirishga quyidagicha e‘tibor qaratilgan:

- o‘quv predmetiga nisbatan qiziqishning mavjudligi;
- muayyan predmetni o‘zlashtirish istagining mavjudligi;
- o‘zini o‘quvchilarga ta‘lim-tarbiya berishga bag‘ishlashga intilishning ustunligi;
- o‘zining pedagogik layoqatini anglashi;
- oliy ta‘lim olish istagining kuchliligi;
- o‘qituvchilik kasbining jamiyat uchun muhimligi haqidagi tasavvurining mavjudligi;
- pedagogik ijodkorlikka moyillikning mavjudligi;
- moddiy jihatdan ta‘minlanish ehtiyojining kuchliligi kabilar.

O‘qituvchilik kasbini tanlagan talabalarning mazkur faoliyatni egallashga moyilligi, o‘quvchilarga bo‘lgan qiziqishlari nuqtayi nazaridan mujassamlashtiradigan bo‘lsak, aksariyat bo‘lajak o‘qituvchilar ushbu kasbni o‘zlarining kasbiy mayllari va o‘quvchilar bilan ishlashga bo‘lgan ehtiyojlaridan

kelib chiqqan holda tanlaganliklari ayon bo'ldi. Kasbiy pedagogik yo'nalganlik faoliyatining xususiy shaklini egallashga bo'lgan intilishning muhim ko'rinishlaridan biridir. Chunki pedagogik mehnat shaxs yo'nalganligining boshqa turlari bilan chambarchas bog'liqdir. Kasbiy yo'nalganlikning o'ziga xosligi uning pedagogik faoliyatining xarakterini ifodalashga xizmat qiladigan tarkibda namoyon bo'ladi. Mazkur tarkibiy qismlar asosida o'qituvchilik kasbiga bo'lgan umumiy munosabat o'z ifodasini topadi. Bugungi kunda o'qituvchining shaxsiyati va faoliyatiga bo'lgan talablar bilan oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining tayyorgarlik darajalari orasida sezilarli ziddiyatlar mavjud. Shu jumladan, o'qituvchilar tayyorlashning mavjud tizimi bilan bo'lajak o'qituvchi faoliyatining shaxsiy ijodiy xarakteri orasida ham nomutanosibliklar kuzatilmoqda. Pedagogik ta'limga nisbatan texnokratik hamda ekstensiv yondashuvlardan to'la xoli bo'lmaslik natijasida bo'lajak o'qituvchilar uzoq vaqt mobaynida jamiyat hayoti va xalq madaniyatidan sun'iy tarzda uzoqlashtirildi. Buning natijasida o'qituvchilar bilan o'quvchilar orasida to'siqlar va bo'shliq vujudga keldi, o'qituvchining ta'lim jarayonidagi yakka hukmronligi qaror topdi. Ular, asosan, o'quv dasturlari va darsliklarga bog'lanib qolishi natijasida ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmadi. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchilik kasbining ijtimoiy mavqe va obro'siga putur yetkazdi. Chunki bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash tizimi jamiyat ehtiyojlari va uning o'tkir muammolaridan uzoqlashgan edi. Oliy pedagogik ta'limning maqsadi - shaxs va jamiyatning ko'plab madaniy, ta'limiy ehtiyojlarini qondirish uchun oliy pedagogik ta'lim muassasasining imkoniyatlarini kengaytirish, ta'lim tizimi uchun mutaxassislarning umummadaniy, ilmiy va kasbiy layoqatlarini rivojlantirish tizimining qulayligini oshirish, bunda mehnat bozori va iqtisodiyotning ehtiyojlarini aniq hisobga olishdan iborat. Ta'lim tizimidagi o'quv jarayoni talabalarning inson va jamiyat, tarix va madaniyat haqidagi bilimlarni o'zlashtirish, tayanch fundamental bilimlarni egallash, ilmiy

faoliyatga yoʻnaltirish, kasbiy pedagogik bilim asoslarini singdirish, pedagogic ijodiylikni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat. Shu bilan bir qatorda, u boʻlajak oʻqituvchilarning taʼlim olish va ijodiy pedagogik faoliyatini davom ettirish huquqini taʼminlashdan ham iborat. Taʼlim tizimida boʻlajak oʻqituvchilarni rivojlantirishning asosiy mexanizmi sifatida oʻquv jarayonini ular shaxsiga yoʻnaltirish nazarda tutiladi. Bu esa, oʻz navbatida, oliy taʼlim tizimida gumanistik nuqtayi nazarning rivojlanishi, boʻlajak oʻqituvchilarni axloqiy hamda kasbiy yetuklik, faollik, mustaqillik, nazariy-tahliliy

faoliyatga undash imkonini beradi. Natijada boʻlajak oʻqituvchilarda oʻz-oʻzlarini rivojlantirish, oʻz kasbiy faoliyatlarini dolzarblashtirish, yaratuvchilik, istiqboldagi pedagogik faoliyatga oʻzini tayyorlash va moslashtirish kabi layoqatlar tarkib topadi. Boʻlajak oʻqituvchilarning kompetentligi oʻquvchilarga nisbatan gumanistik mavqeda boʻlish layoqati sifatida namoyon boʻladi. Bunday munosabat boʻlajak oʻqituvchining oʻz-oʻziga nisbatan ham hosil boʻlishi kuzatiladi. Bu esa oʻqituvchi hamda oʻquvchilar orasidagi hamkorlik munosabatlarining shakllanishiga asos yaratadi. Oʻquvchining idroki oʻqituvchilar tomonidan asosiy qadriyat sifatida eʼzozlanib, unga boʻlgan munosabat doirasida bolalarning qiziqishlari, ichki olami, ehtiyojlari, layoqatlari, imkoniyatlari hamda oʻziga xos xususiyatlarini bilish boʻlajak oʻqituvchilar kasbiy-shaxsiy layoqatining ijtimoiy ahamiyatga ega boʻlgan muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Murodov, Sh.K va boshkalar, (2020). Chizma geometriya. Oliy pedagogika oʻquv yurtlari uchun darslik, Toshkent, "Iqtisod-moliya".
2. Kokiye, B.B. (2020). Present-day problems of drawing science. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8 (4), 203
3. Muradov Sh.K., Koʻkiyev B.B. (2020). Qiyshiq burchakli yordamchi proyeksiyalash bilan bissektor tekisligida yechiladigan pozitsion masalalar yechimini topish. toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari, 2(23), 10-12.
4. Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANIB

- TURAR JOY BINOLARI QURISHNING ISTIQBOLI TOMONLARI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 135-141.
5. Hakimov, S., Sharopov, B., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). URILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHNING ISTIQBOLLI TOMONLARI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 149-156.
 6. Dadakhanov, F., Sharopov, B., Umarov, I., Mukhtoraliyeva, M., Hakimov, S., Abdunazarov, A., & Kazadayev, A. (2022). PROSPECTS OF INNOVATIVE MATERIALS PRODUCTION IN THE BUILDING MATERIALS INDUSTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 162-167.
 7. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.
 8. Begyor, S., Isroil, U., Aleksandr, K., Farrukh, D., Mukhtasar, M., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). MEASURES TO IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY OF MODERN AND RECONSTRUCTED BUILDINGS. *Journal of new century innovations*, 18(1), 157-161.